

HWZ Working Paper Series

Settlement-Systeme als Securities

2019

**Entwicklung und Anwendung der
ILS-Blockchain**

Natascha te Neues
Karsten Bromann

Hochschule für Wirtschaft Zürich

The logo consists of the letters 'HWZ' in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid blue square.

SETTLEMENT-SYSTEME ALS SECURITIES:

ENTWICKLUNG UND ANWENDUNG DER ILS-BLOCKCHAIN

Natascha te Neues¹

Karsten Bromann²

¹ Dr. Natascha te Neues ist Dozentin an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich (Schweiz) und Geschäftsführerin der TeamNetz GmbH.

Ihre E-Mail-Adresse lautet: natascha.teneues@fh-hwz.ch

² Dr. Karsten Bromann ist Managing Partner und Chief Risk Officer der Solidum Partners AG mit Sitz in Zürich (Schweiz).

Seine E-Mail-Adresse lautet: karsten.bromann@solidumpartners.ch

Abstract

Versicherte vertrauen typischerweise ihren Versicherern, denn sonst würden sie nicht für ein zukünftiges Zahlungsversprechen vorab ihre Prämie bezahlen. Daher scheint der Austausch der Datenbank-Systeme dieser zentralen Vertrauensinstanz durch ein dezentrales System wie eine Blockchain-Infrastruktur keinen Vorteil zu bringen. Ursprünglich lag die gesamte Infrastruktur auf dem zentralen Server des Unternehmens. Definitionsgemäss würde jetzt bei einer dezentralen Infrastruktur zudem noch der Kunde die gesamte Information duplizieren müssen. Ein Beispiel für die begrifflichen Herausforderungen in diesem Kontext ist die oft im Zusammenhang mit Blockchain-Anwendungen in der Versicherung genannte Flugverspätungsversicherung der Axa (AXA, 2017; Coindesk, 2017). Zwar ist diese tatsächlich mit einem Blockchain-System auf der Ethereum-Plattform implementiert, aber die eigentliche Innovation liegt in der Anbindung an eine öffentlich zugängliche Flugverkehrsdatenbank und der automatisierten Auszahlung der Gutschrift im Schadenfall. Eine Tätigkeit, die genauso gut von einem zentralen Server der Axa bei kryptografischer Authentifizierung des Versicherungsnehmers vorgenommen werden kann, solange dieser der Axa vertraut.

Hier soll nun von einem Anwendungsbeispiel berichtet werden, in dem eine aufgetretene Herausforderung in einem Geschäftsprozess tatsächlich mittels des Einsatzes einer Blockchain eine Lösung fand. Dabei wird die Blockchain als Settlement-System genutzt, um die sichere Transaktion von Insurance Linked Securities zu gewährleisten. Das Beispiel betrifft die ILS-Blockchain. Bei dieser Blockchain entsteht zwischen institutionellen Anlegern und ausgewählten Service-Providern ein Peer-to-Peer-System. Die institutionellen Anleger investieren in verbriefte versicherungsbezogene Anlagen – sogenannte Insurance Linked Securities. Seit der ersten Transaktion vor 19 Monaten ist das Universum der ILS-Blockchain kontinuierlich gewachsen. Mittlerweile wurden schon 21 Cat Bond Lites als private Verbriefungen individueller Rückversicherungsverträge über die ILS-Blockchain emittiert. Das kombinierte Emissionsvolumen beträgt über 50 Mio. USD. Neben neun ILS-Fonds und Mandaten ist ein globaler Rückversicherer Teilnehmer der ILS-Blockchain. Mehrere Banken haben Interesse bekundet, als Teilnehmer oder Beobachter eigene Server anzuschliessen. Eine global agierende Bank prüft, ob sie eine Brückenrolle als Sub-Custodian für solche Interessenten einnehmen kann, die aus verschiedenen Gründen nicht direkt teilnehmen können oder wollen. Für Strukturierer oder Emittenten von Cat Bond Lites wie Solidum Partners wiederum bietet die ILS-Blockchain eine kostensparende Alternative zu den herkömmlichen Prozessen, da die Kostenstruktur durch den Wegfall der teuren Services der Investmentbanken optimiert werden konnte.

Die Hochschule für Wirtschaft
in Zürich

**Schlüssel-
Wörter**

Blockchain. Insurance Linked Securities, Rückversicherung

Reviewed

Januar 2019

**Verfügbar
online**

April 2019

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	1
2	EINSATZ DER BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE BEI GESCHÄFTSPROZESSEN DES FINANZSEKTORS	2
2.1	Eigenschaften der Blockchain-Technologie.....	2
2.2	Optimierung von Geschäftsprozessen mittels Blockchain-Technologie im Finanzsektor	2
3	ENTWICKLUNG DER ILS-BLOCKCHAIN	3
3.1	Ausgangssituation zur systemischen Entwicklung.....	3
3.2	Die ILS-Blockchain als dezentrales Nachweissystem	6
3.3	Disintermediation klassischer Service-Provider-Rollen.....	8
3.4	Sekundärmarkttransaktionen auf der ILS-Blockchain.....	9
4	FAZIT	10
	Quellenverzeichnis	12

Abkürzungsverzeichnis

<i>Cat Bond Lites</i>	Private Verbriefungen individueller Rückversicherungsverträge
<i>Emittent</i>	Wirtschaftssubjekt, das zum Zwecke der Kapitalbeschaffung Wertpapiere oder ähnliche Urkunden auf den Geld- oder Kapitalmärkten ausgibt.
<i>ILS Insurance Linked Securities</i>	Deutsch: verbrieftete Versicherungsanlagen.
<i>Principal at Risk Notes</i>	Principal-at-Risk-Anleihen sind eine Art strukturierte Anleihe, die es Anlegern ermöglicht, die Rendite eines Finanzinstruments durch Hebelwirkung zu erhöhen, indem sie einen Teil des Kapitals gefährden.
<i>SSS Securities Settlement System</i>	Ein Wertpapierabwicklungssystem, das die sichere Durchführung von Transaktionen gewährleistet.
<i>SPV Special Purpose Vehicle</i>	Deutsch: Zweckgesellschaft.
<i>Sub-Custodian</i>	Deutsch: Kreditinstitut, das als separate Verwahrstelle das Sondervermögen von Investmentfonds in Wertpapierdepots hinterlegt.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 – Note Creation und Settlement ursprünglich/Ist-Prozess	5
Abbildung 2 – Blockchain als dezentrales Nachweis-System/Soll-Prozess.....	7

1. Einleitung

Der nachfolgend beschriebene Case zur Entwicklung und Anwendung der ILS-Blockchain entstand im Zusammenhang mit der Entwicklung des Faches Prozessmanagement an der HWZ im Herbstsemester 2018. Dabei untersuchten wir die Fragestellung, inwieweit eine dezentrale und kontrollierte Abwicklung von Geschäftsprozessen zwischen verschiedenen Partnern erfolgen kann, so dass einerseits Transaktionen abgesichert sind und andererseits durch Prozessvereinfachung Kosten gespart werden können. In diesem Zusammenhang haben wir die Blockchain-Technologie auf zielführende Einsatzmöglichkeiten analysiert.

Eine Blockchain wird dabei als dezentrale Datenbank eingesetzt, auf der Kontenstände und weitere Daten gespeichert werden können (Antonopoulos, 2018, S. 284). Blockchain-Systeme sind eine neue Technologie, der ein grosses Potenzial zur Optimierung existierender wirtschaftlicher Prozesse zugesprochen wird. Auch soll mittels Blockchain-Technologie das Erschliessen völlig neuer Anwendungen und Märkte ermöglicht werden (Drescher, 2017).

Im Rahmen eines Arbeitsprojektes über die Entwicklung von spezifischen Blockchains wurden zunächst vorhandene und publizierte Use Cases betrachtet. Dabei stellten wir fest, dass eine Blockchain in der Praxis im Management häufig als Mittel zur Standardisierung von Datenmodellen verstanden wird. Mit der terminologischen Erweiterung werden grundsätzlich auch neue, auf kryptografischen Zertifizierungsprozessen beruhende Anwendungen unter diesem Titel summiert (Drescher, 2017). Einige der publizierten Anwendungen verwenden zwar Blockchain-Technologie, allerdings in einem Kontext einer zentralen Datenbankapplikation. Die Effektivitätssteigerung bei Geschäftsprozessen mittels einer zentralisierten Applikation erschien im Hinblick auf einen höheren Kundennutzen schwierig. Die analysierten Use Cases zeigten, dass eine exakte Definition der zu entwickelnden Blockchain die Voraussetzung ist, damit die Technologie in der jeweiligen Produkt-Markt-Kombination tatsächlich zu einer Optimierung der Geschäftsprozesse beiträgt. Entscheidend für die Klassifizierung und Definition der entwickelten Blockchain ist daher der Grad der Zentralisierung des jeweiligen Blockchain-Systems (Schlatt, Schweizer, Urbach, Fridgen, 2016, S.12).

Im betrachteten Fall wurde eine sehr umfangreiche Dezentralisierung von Settlement-Prozessen im Kontext von Verbriefungen von Rückversicherungsverträgen, sogenannten Insurance Linked Securities (ILS), erreicht, indem eine Blockchain aufgebaut wurde, die eine Optimierung des Geschäftsprozesses ermöglichte.

2. EINSATZ DER BLOCKCHAIN-TECHNOLOGIE BEI GESCHÄFTSPROZESSEN DES FINANZSEKTORS

2.1 Eigenschaften der Blockchain-Technologie

Eine Datenbank, die über mehrere, verteilte Knoten oder Nodes aufgebaut ist und bei der in jedem Knoten eine vollständige Abbildung der Datenbank erreicht wird, kann als Blockchain bezeichnet werden. In jedem Knoten wird dabei die gesamte Blockchain abgebildet (Antonopoulos, 2018). Neue Datensätze werden gesammelt und als Blöcke kryptografisch authentifiziert dem alten Datenbestand hinzugefügt. Innerhalb der Blockchain referenziert jeder Block mittels Hash-Funktionen auf den vorherigen und validiert damit die gesamte Datenkette (Drescher, 2017). Anhand der Blockchain-Technologie ist es erstmals möglich, Transaktionen, die bislang über eine zentrale Instanz abgewickelt wurden, dezentral abzubilden (Deshpande, Stewart, Lepetit, Gunashekar, 2017).

Blockchain-Systeme können öffentlich oder privat aufgebaut sein (Berendsen, Schär, 2017). Die Datenbank ist öffentlich in dem Sinn, dass jedes Mitglied der «Öffentlichkeit» eine vollständige Kopie der Datenbank auf seinem eigenen Server hält und sie einsehen kann. Öffentlichkeit bedeutet in diesem Kontext nicht unbedingt, dass jeder – ob aus legitimem Interesse oder nicht – dem System beitreten kann. Bei einer «public blockchain» wie dem bekannten Bitcoin System ist dies möglich. Bei privaten Blockchains gibt es eine Zugangsbeschränkung; es gibt eine bestimmte Anzahl bekannter und identifizierbarer Teilnehmer. Sogenannte «private blockchains», auch «commissioned blockchains» genannt, limitieren den Zugang mittels Vergabe spezieller Rechte nur auf zugelassene Teilnehmer und sind damit die typischen Anwendungsfälle für Prozessabläufe zwischen Geschäftspartnern (Berendsen, Schär, 2017). Weiter ist die Datenbank auditierbar, was bedeutet, dass historische Einträge mittels kryptografischer Zertifizierungsprozesse unveränderbar gemacht werden und auch zukünftig als verifizierbar eingesehen werden können.

2.2 Optimierung von Geschäftsprozessen mittels Blockchain-Technologie im Finanzsektor

Eine Blockchain ersetzt die Notwendigkeit einer zentralen Trusted Third Party, also einer Instanz, der die Öffentlichkeit (im obigen Sinne) bei der Abwicklung von Geschäftsprozessen vertrauen muss. Insbesondere bei öffentlichen Blockchains ist dieser Punkt zentral, beruht ja gerade die Faszination eines Systems wie Bitcoin darauf, dass die Vertrauensbildung durch einen dezentralen Konsensfindungsprozess etabliert wird. In privaten Blockchains ist diese Forderung häufig zu Teilen aufgeweicht, weil zwischen Partnern, deren normale Geschäfts-

beziehung schon auf Vertrauen in unterschiedlichen Massen beruht – z. B. bei Rechnungsstellung und Kreditwürdigkeit –, gewisse Funktionen von jeweils einer Seite übernommen werden können.

Für Geschäftsprozesse im Finanzbereich bedeutet diese Entwicklung, dass man Transaktionen in einem dezentralen Netzwerk mit vielen bekannten oder unbekanntem Teilnehmern durchführen kann – ohne eine zentrale Instanz, die gewährleistet, dass die Transaktionen korrekt abgewickelt wurden. Durch die Blockchain-Technologie können finanzielle Werte, ohne dass sie kopiert oder verfälscht werden können, bei der Abwicklung der Geschäftsprozesse dezentralisiert und digital abgebildet werden (Schlatt, Schweizer, Urbach, Fridgen, 2016).

Allerdings müssen bei der Dezentralisierung der finanziellen Transaktionen die regulatorischen und marktspezifischen Anforderungen des jeweiligen Teilmarktes des Finanzsektors berücksichtigt werden. In diesem Fall sind die Vorgaben des Rückversicherungsmarktes und die beim Settlement von Wertschriften genau zu befolgen. Unter dieser Voraussetzung können die Geschäftsprozesse zum einen vereinfacht werden, z. B. durch den Wegfall einer Trusted Third Party. Zum anderen können Ersparnisse bei Transaktionskosten durch Prozesseliminierung und Prozessparallelisierung erreicht werden.

3. ENTWICKLUNG DER ILS-BLOCKCHAIN

3.1 Ausgangssituation zur systemischen Entwicklung

Insurance Linked Securities sind Anlagen, bei denen ein Investor eine Risikoprämie für die Übernahme von einzelnen versicherungsartigen Risiken erhält. Tritt das Risiko, z. B. ein Hurrikan in Florida mit einer definierten Stärke oder Auswirkung, nicht ein, erhält der Investor am Ende der Laufzeit sein Kapital zurück. Bei Eintritt des definierten Risikos droht der Verlust des eingesetzten Kapitals. Diese Anlagen zeichnen sich durch einen attraktiven risikoadjustierten Ertrag und hohe Unabhängigkeit zu anderen Anlageklassen aus und sind daher für institutionelle Anleger, aber auch für Privatinvestoren bei der Portfoliodiversifizierung interessant. In diesem Markt gibt es verschiedene Anlageinstrumente, so beispielsweise Katastrophenanleihen oder in investierbare Anlagen transformierte Rückversicherungsverträge (Weber, 2011).

Der Zürcher ILS-Manager Solidum Partners ist als einer der ältesten Anbieter in diesem Markt aktiv. Seit 2010 führt die Gesellschaft die Transformation von Rückversicherungsverträgen in vollständige Verbriefungen mittels einer Gruppe von Special-Purpose-Rückversicherungsgesellschaften (SPV) in eigener Regie durch. Die Entscheidung, diesen Prozess

nicht wie im Markt üblich auf Drittparteien auszulagern, wurde durch den Wunsch begründet, eine möglichst weitreichende Kontrolle über alle Prozessschritte und die damit einhergehenden möglichen Risiken zu haben.

Im Transformationsprozess geht das SPV einen Rückversicherungsvertrag mit einer versicherten Gegenpartei ein. Aus diesem Vertrag ergeben sich potenzielle Verbindlichkeiten wie das Begleichen der Zahlungen beim Eintreten des Ereignisses. Dafür müssen Sicherheiten gestellt werden. Das Kapital für diese Sicherheiten erhält das SPV aus der Emission eines sogenannten Cat Bond Lite, einer privaten Katastrophenanleihe, die von Anlagefonds der Solidum Partners und anderen ILS-Managern gezeichnet wird. Das Sicherheitskapital fließt daraufhin auf ein Treuhandkonto, wo es von einem Trustee verwaltet wird.

Als Treuhänder/Trustee fungiert in diesen Konstrukten typischerweise eine Investmentbank. Obwohl im Markt generell akzeptiert und nicht in Frage gestellt, birgt diese Konstruktion allerdings ein Konfliktpotenzial. Die Investmentbank fungiert nicht nur als Treuhänderin mit der Pflicht, das Sicherheitskapital zu schützen, sondern gleichzeitig auch als kontoführende Bank, und stellt somit ein Kreditrisiko für die Struktur dar. Im Falle einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation der Bank sollte die richtige Reaktion des Treuhänders sein, das Kapital zu einer anderen Bank zu transferieren. Weil damit allerdings das Institut einen Banking Run auf sich selber auslösen würde, findet eine solche Reaktion mit Sicherheit nicht statt. Solidum Partners wollte dieses Konfliktpotenzial auflösen, indem sie die Rolle des Treuhänders aus den bisherigen Serviceaufgaben der Investmentbank herauslösen und zu einem unabhängigen Trustee transferieren wollte. Dies lief allerdings der Geschäftsstrategie der Investmentbank entgegen. Die Investmentbank entschloss sich daraufhin, ohne die Trustee-Rolle auch alle weiteren Dienstleistungen nicht weiter anzubieten. Als wichtigste Dienstleistung wird die Tätigkeit als Common Depository und Paying Agent für die Wertschriften angesehen. Die Cat Bond Lites sind dabei ursprünglich in das Euroclear-System eingespeist worden, auf dem die Wertschriften von den Depotbanken der Fonds gehalten werden konnten. Damit hatte Solidum Partners erreicht, dass das Kreditrisiko in den Strukturen durch erhöhte Transferierbarkeit der Kollateralassets verbessert werden konnte. Ein wesentlicher Nachteil war aber, dass sie in diesem Prozess den Zugang zum Settlement-System für die Notes verloren haben. Nachdem alternative Zugänge zu Euroclear oder zu anderen Settlement-Systemen sich als unpraktikabel oder kostenintensiv erwiesen hatten, wäre eine Möglichkeit gewesen, auf sogenannte Registered Notes zurückzugehen. Bei diesen führt der Manager des SPV ein lokales Register der Investoren. Potenzielle Käufe und Verkäufe von An-

teilen werden damit nachvollziehbar. Dies macht allerdings einen Sekundärmarkthandel erheblich mühsamer und schränkt die Liquidität der Wertschriften deutlich ein. Die folgende Abbildung zeigt den ursprünglichen Prozessablauf bei der Emission der Wertschriften:

Abbildung 1 – Note Creation und Settlement ursprünglich/Ist-Prozess

Quelle: Solidum Partners AG, 2018

Eine Analyse der Teilschritte bei der Emission und der Verbuchung der Wertschriften zeigt, dass der Gesamtprozess aus einer Vielzahl von Buchungseinträgen auf verschiedenen Ebenen besteht:

Solidum Partners hat eine private Katastrophenanleihe abgeschlossen, eine Dom Re IC Limited 2017 in Höhe von mehr als 10 Millionen USD. Dom Re IC Limited fungierte als Emittentin für die 14,8 Mio. USD an Schuldverschreibungen und beherbergte den zugrunde liegenden Rückversicherungsvertrag (siehe Abb. 1, Reinsurance contract). Die Investmentbank erzeugt auf der Basis der von ihr als Common Depository physisch verwahrten Permanent Global Note der Wertschrift die Buchungseinträge in ihrem Konto auf dem Settlement-System, in diesem Fall Euroclear. Investoren, die in diese Wertschrift investieren möchten, geben den entsprechenden Auftrag an ihre Custody-Banken (siehe Abb. 1, Investoren 2.1, 2.2 und 3.1). Diese gehen die entsprechenden Transaktionen auf dem Settlement-System ein. Die Transaktionen bedeuten ein Umbuchen von Kontoeinträgen, wobei die kaufende Partei die Wertschrift als Gutschrift erhält und die verkaufende Partei eine dem Kaufpreis entsprechende Geld-Gutschrift.

Die Custody-Banken verbuchen daraufhin ihren Anspruch an der Wertschrift auf dem Settlement-System intern als Anspruch des Investors an der Wertschrift. Dieser Prozessfluss verdeutlicht, dass es sich beim Settlement von Wertschriften prinzipiell um Buchungsprozesse auf verschiedenen Buchungssystemen handelt. Im Gegensatz zu einer naiven Vorstellung, dass ein Investor durch den Kauf einer Wertschrift einen physischen Nachweis seines Besitzanspruches erhält, wird dieser Anspruch also ausschliesslich durch Buchungseinträge in verschiedenen, hierarchisch gegliederten Buchungssystemen dokumentiert. Dieser Sachverhalt liefert eine starke Motivation für den Einsatz einer Blockchain. Die Blockchain fungiert als Alternativsystem für das Settlement von Wertschriften. Die archetypische Anwendung von Blockchain-Systemen liegt in der Darstellung von Buchungsprozessen oder der Dokumentation von Ledger-Einträgen.

3.2 Die ILS-Blockchain als dezentrales Nachweissystem

Die Kunden wollten eine Dokumentation ihrer Besitzansprüche, die nicht nur durch Buchungseinträge vorgenommen wird. Eine daraufhin von Solidum Partners im Jahr 2018 durchgeführte unternehmensinterne Bedarfsanalyse zeigte, dass eine ideale Lösung

- i. jederzeitiges Nachvollziehen von Besitzansprüchen gewährleisten musste (Ledger-System);
- ii. Peer-to-Peer Trading als Sekundärmarkttransaktionen ermöglichen sollte;
- iii. die Wertschriften verschiedener SPVs abbilden können sollte;
- iv. nicht als zentrales Settlement-System ausgelegt sein durfte, da die Verantwortlichkeit für die Besitzdokumentation bei den einzelnen Teilnehmern liegen sollte;
- v. ein abgeschlossenes, privates System zu sein hatte, da nur überprüfte institutionelle Investoren als Gegenparteien dem System beitreten dürfen.

Diese Ansprüche definieren ziemlich exakt die Charakteristika einer Commissioned-Blockchain-Applikation. Daher wurde im Frühjahr 2017 entschieden, die ILS-Blockchain als dezentrales Settlement- und Nachweis-System für Besitzansprüche an den Verbriefungen der SPVs zu etablieren. Statt auf einer Fremdplattform wie Ethereum aufzubauen, blieb man dem Grundsatz der Kontrollhoheit treu und nutzte die Open-Source-Anwendung Multichain³, die auf dem Bitcoin Core aufbaut, der seine Verlässlichkeit und Sicherheit seit 2009 bewiesen hatte. Zwar kam es schon häufiger zu Sicherheitsverstössen bei einzelnen Bitcoin-Brokern. So wurde der bisher letzte im September 2018 bekannt, als bei dem japanischen Broker Zaif der Gegenwert von 60 Mio. USD in Kryptowährungen von Unbekannten unautorisiert

³ www.multichain.com

abgezogen wurde, darunter knapp 6000 Bitcoins. Diese Verstöße betrafen aber die Systeme der jeweiligen Broker und nicht das Bitcoin-System selbst. Der zugrunde liegende Bitcoin Core wurde bisher nie kompromittiert.

Im Gegensatz zum Bitcoin-System wurde die ILS-Blockchain, allerdings den Anforderungen gemäss, als Commissioned Blockchain aufgesetzt. Zugang wird nur denjenigen Teilnehmern gestattet, welche ein begründetes Interesse an Investitionen in ILS nachweisen können und als regulierte Finanzinstitutionen den KYC-(Know your Customer)-Prozess mit dem Trustee erfolgreich absolvieren (siehe Abb. 2, Zusammenarbeit zwischen Trustees und Investoren 2.1, 2.2 und 3.1). Dies erlaubt in der Folge allen Teilnehmern, auf der Blockchain Käufe und Verkäufe zu tätigen, da die Handelspartner einer Gruppe grundsätzlich genehmigter Gegenparteien angehören.

Abbildung 2 – Blockchain als dezentrales Nachweis-System/Soll-Prozess

Quelle: Solidum Partners AG, 2018

Nach Entwicklungsarbeiten auf der technischen Seite sowie der Ausarbeitung des juristischen Rahmenwerkes konnte im August 2017 mit der Transaktion Dom Re die Verbriefung auf der ILS-Blockchain durchgeführt werden. Diese Emission stellte nach unserer Erkenntnis die erste Verbriefung dar, die jemals auf einer privaten Blockchain digitalisiert wurde. Dom

Re IC Limited, ein Zellen-SPV innerhalb der Solidum Re (Guernsey) ICC Limited, gab als Asset Backed Security strukturierte Anleihen in Höhe von 14'800'000 USD (Principal at Risk Notes, Participating Notes), due 2023 (ISIN GG00BYP34764) an eine Gruppe aus insgesamt sechs Investoren heraus. Die Investoren zeichneten die Wertschriften und zahlten den Zeichnungsbetrag auf ein Trust-Konto ein. Am Ausgabetag erzeugte Solidum Re als Paying Agent die kryptografisch zertifizierten Wertschriften auf der Blockchain (siehe Abb. 2, Paying Agent zahlt Betrag auf Common Depository ein). Die Investoren konnten diese dann in einer sogenannten «atomaren» Delivery versus Payment-Transaktion erwerben (Solidum Partners AG, 2017; Artemis, 2017). Die Delivery versus Payment-Funktionalität ist für das Konzept der ILS-Blockchain von entscheidender Bedeutung. Im Gegensatz zu einem reinen Bezahlsystem wie der Bitcoin-Blockchain, wo Werte unilateral von einer Partei zu einer anderen übertragen werden, fliessen beim Handel von Securities Werte in beide Richtungen. Die Gesamttransaktion darf nur dann zustande kommen, wenn beide Teile der Transaktion gleichzeitig ausgeführt werden.

Für das Wachstum eines neuen Systems über eine Gruppe von ursprünglichen Anwendern hinaus ist eine allgemeine Akzeptanz notwendig. Eine solche Akzeptanz kann durch Qualitätsauszeichnungen externer Dienstleister oder prüfender Organisationen gestärkt werden. Im Bereich von Wertschriften können Börsen einen Qualitätsnachweis liefern. Neben dem bekannten Handel von Wertschriften an Börsen führen diese auch ein sogenanntes Listing durch. Dabei werden Wertschriften im Telefonhandel gekauft und verkauft. Die meisten öffentlichen Cat Bonds sind an den Börsen der Länder, in denen sie emittiert wurden, gelistet. Ein solches Listing ermöglicht unter anderem ihren Einsatz in europäischen UCITS-Fonds. Cat Bond Lites werden typischerweise nicht gelistet, da ihre Strukturen häufig den einfacheren Anforderungen der wenigen Investoren in sie genügen und der zusätzliche Strukturierungsaufwand für ein erfolgreiches Listing gescheut wird. Es stellt daher einen externen Qualitätsbeweis dar, dass die 2018-Ausgabe der Solidum Re Dom Notes im September 2018 als weltweit erste auf einer Blockchain digitalisierte Wertschrift ein Listing an einer staatlich regulierten Börse erhielt (The International Stock Exchange, 2017).

3.3 Disintermediation klassischer Service-Provider-Rollen

Der Vergleich zwischen Abb. 1 und Abb. 2 zeigt, dass verschiedene klassische Funktionen im Emissionsprozess von Wertschriften durch den Einsatz der Blockchain-Infrastruktur redundant werden. Insbesondere betrifft dies die Funktion der Investmentbank, da der in diesem Fall weiterhin benötigte Trustee ja gerade ein von der Bankenrolle unabhängiger Agent

sein sollte. Die vormals zentrale Rolle der Bank wurde auf die eines einfachen kontoführenden Instituts reduziert.

Da die Kosten für die Servicedienstleistungen der Investmentbank einen nennenswerten Anteil an den Gesamtkosten des Transformationsprozesses ausmachen, führte diese Disintermediation zu deutlichen Kosteneinsparungen bei der Transformation von Rückversicherungsverträgen in Cat Bond Lites.

3.4 Sekundärmarkttransaktionen auf der ILS-Blockchain

Der ILS-Markt zeichnet sich nicht durch einen übermässig aktiven Sekundärmarkthandel aus, da viele Portfolios mit einer Buy-and-Hold-Strategie geführt werden. Dennoch sollte die Lösung auch Sekundärmarkt-Transaktionen ermöglichen und unterstützen. Die Validität des Konzeptes zeigte sich, nachdem der ILS-Blockchain im Dezember 2017 ein neuer Teilnehmer beigetreten war, der Interesse bekundete, Notes in Sekundärmarkttransaktionen zu erwerben.

Solidum Partners AG stellte ein Angebot zum Verkauf eines Teils seiner Dom-Re-Wertschriften auf die ILS-Blockchain. Die Blockchain erzeugte für dieses Angebot einen kryptografischen Schlüssel, der mit den Details des Angebots auf einer Informationsaustauschplattform den anderen Teilnehmern zugänglich gemacht wurde. Ein Teilnehmer kopierte diesen Schlüssel, dekodierte ihn auf seinem eigenen ILS-Blockchain-Knoten und konnte, mit genügend USD auf der Blockchain, die Transaktion ausführen. In einer atomaren Transaktion wurden dem Konto des Teilnehmers die Wertschriften gutgeschrieben und die USD belastet. Gleichzeitig wurden dem Konto des Solidum Fonds die Wertschriften belastet und die USD gutgeschrieben.

Zwischen Aufsetzen der Transaktion und der Bestätigung nach der Durchführung durch die Blockchain-Knoten der verschiedenen Teilnehmer auf der ILS-Blockchain vergingen nur wenige Minuten. Die Transaktion kostete den Fonds keine Bankgebühren oder Bid/Offer Spreads eines Brokers. Sie lief zudem anonym ohne direkten Kontakt zwischen Käufer und Verkäufer ab, aber im Wissen beider Seiten, dass die jeweilige Gegenpartei durch den Trustee, eine prudentiell beaufsichtigte Gesellschaft, nur nach erfolgreicher Absolvierung der relevanten Identifikations- und GwG-Prozeduren zugelassen worden war (Solidum Partners AG, 2017).

4. Fazit

Im vorliegenden Fall dokumentiert die Blockchain die Besitzverhältnisse an traditionell strukturierten Verbriefungen. Diese erhalten ihren Wert aus traditionellen Assets wie USD oder anderen Währungen auf Bankkonten oder den Erträgen aus dem Abschluss von traditionellen Verträgen. In Kraft gesetzt werden die Verträge durch traditionelle Unterschriften. Die private Blockchain, die von Solidum als «ILS-Blockchain» geschaffen wurde, hat die Rolle eines traditionellen Abrechnungssystems wie Euroclear oder DTC effektiv ersetzt. Die Blockchain bietet eine Peer-to-Peer-Methode zur Verwaltung der Abwicklung von Schuldscheinausgaben. Damit sind die Kundenwünsche effektiv erfüllt worden:

1. Das Nachvollziehen von Besitzansprüchen wird jederzeit anhand des Ledger-Systems gewährleistet.
2. Die ILS-Blockchain ermöglicht das Peer-to-Peer Trading als Sekundärmarkttransaktion.
3. Die Wertschriften verschiedener SPVs können abgebildet werden.
4. Die Verantwortlichkeit liegt bei den einzelnen Besitzern, die Blockchain ist daher dezentral aufgebaut.

Mit der ILS-Blockchain wurde ein in sich geschlossenes, privates System geschaffen, bei dem nur überprüfte institutionelle Investoren als Gegenparteien dem System beitreten dürfen. Bei der Transaktion wurden von Dom Re IC Limited Schuldverschreibungen in Höhe von 14,8 Mio. USD für 2023, die eine Verbriefung eines Rückversicherungsvertrags darstellen, an sechs Anleger ausgegeben, bei denen es sich ausschliesslich um ILS-Fonds handelt. Der zugrunde liegende Rückversicherungsvertrag, eine Erneuerung zur Jahresmitte, weist das US-Windrisiko eines ungenannten Zedenten – ein Erstversicherer oder Rückversicherer, der Anteile der von ihm versicherten oder rückversicherten Risiken gegen eine Prämie an einen Rückversicherer abgibt – auf.

Solidum Re fungierte als Zahlstelle und gemeinsamer Verwahrer für die permanente Globalurkunde sowie für den Blockchain-Genehmigungsgeber und den Blockchain-Sponsor.

Die Anleger haben dann die für einen Guernsey-Trust bezahlten Schuldverschreibungen gezeichnet, und am Ausgabetag erstellte Solidum Re kryptografisch zertifizierte Schuldverschreibungen in der ILS-Blockchain., Diese konnten die Anleger dann bei Lieferung gegen Zahlung in der ILS-Blockchain ausführen, um die neu erstellten Schuldverschreibungen zu erwerben. Dies erfolgte Peer-to-Peer mit der Zahlstelle Solidum Re.

Der neue Soll-Prozess bedeutet, dass die Banknoten nun effektiv in der ILS-Blockchain enthalten sind. Für die Anwendung der Blockchain entsteht daher die Anforderung, dass alle Sekundärgeschäfte auch in der zugrunde liegenden verteilten Ledger-Technologie registriert werden müssen. Diese Funktionalität muss als Konsequenz in der Blockchain immer gewährleistet sein.

Das hier präsentierte Fallbeispiel einer privaten Blockchain verdeutlicht auch, dass es sich bei der ILS-Blockchain nicht um ein System für «Smart Contracts» handelt. Smart Contracts sind Programme, die auf der Basis digitalen Inputs automatisiert und einem Algorithmus folgend Entscheidungen treffen. Aufgrund dieser Entscheidungen wird dann Wert von einer (kryptografisch legitimierten) Entität zu einer anderen übertragen. Der Einsatz von Smart Contracts wird auch in der Versicherungsindustrie und im ILS-Markt gegenwärtig intensiv diskutiert. Allerdings stehen greifbare Ergebnisse, die weiter gehen als Showcase-Anwendungen wie die oben beschriebene Flugverspätungsversicherung der Axa, weiterhin aus. Auch Kryptowährungen oder Initial Coin Offerings zur Erschaffung rein digitaler Werte kommen nicht zur Anwendung. Zwar halten auch die Teilnehmer der ILS-Blockchain USD oder weitere Währungen in ihren Wallets, aber diese Guthaben stellen wiederum nur den Besitzanspruch der Teilnehmer an den von ihnen auf Trustkonten eingezahlten oder in Handelsaktivitäten erworbenen Geldern dar.

Die ILS-Blockchain vermag eine Optimierung von Geschäftsprozessen zu ermöglichen. Ihre erfolgreiche Implementierung stellt ein Beispiel dafür dar, wie durch den Einsatz neuer Technologien existierende Prozesse optimiert werden können, eine Disintermediation bisheriger Schlüsselpositionen von Dienstleistern erreicht werden kann und dadurch Kostenersparnisse erzielt werden.

Quellenverzeichnis

- Antonopoulos, A. (2018). *Bitcoin & Blockchain – Grundlagen und Programmierung: Die Blockchain verstehen, Anwendungen entwickeln*. Heidelberg, Deutschland: Verlag O'Reilly.
- Artemis (2017). First blockchain settlement for cat bond completed by Solidum. Pressemitteilung. Abgerufen 9.4.2019, von <http://www.artemis.bm/blog/2017/08/04/first-blockchain-settlement-for-cat-bond-completed-by-solidum/>
- AXA (2017). AXA goes blockchain with fizzy. Abgerufen 9.4.2019, von <https://group.axa.com/en/newsroom/news/axa-goes-blockchain-with-fizzyhttps://www.axa.com/en/newsroom/news/axa-goes-blockchain-with-fizzy>
- Berendsen, A, Schär, F. (2017). *Bitcoin, Blockchain und Kryptoassets*. (1. Aufl.) Deutschland; Norderstedt: Verlag BoD
- Coindesk (2017). AXA Is Using Ethereum's Blockchain for a New Flight Insurance Product. Abgerufen 9.4.2019, von <https://www.coindesk.com/axa-using-ethereums-blockchain-new-flight-insurance-product>
- Deshpande, A., Stewart, K., Lepetit, L., Gunashekar, S. (2017). *Understanding the landscape of distributed Ledger Technologies/Blockchain. Challenges, Opportunities and the prospects for standards*. Santa Monica, California: Rand Corporation.
- Drescher, D. (2017). *Blockchain Grundlagen: Eine Einführung in die elementaren Konzepte in 25 Schritten*. Frechen, Deutschland: Verlag mitp.
- Schlatt, V., Schweizer, A., Urbach, N., Fridgen, G. (2016). *Blockchain: Grundlagen, Anwendungen und Potenziale*. Bayreuth, Deutschland: Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik FIT.
- Solidum Partners AG (2018a). Solidum Creates First Security on a Blockchain; Pressemitteilung. Abgerufen 9.4.2019, von <http://www.solidumpartners.ch/en/blog-posts/solidum-creates-first-security-blockchain>
- Solidum Partners AG (4.12.2018b). Erste ILS-Blockchain Sekundärmarkt Transaktion; Pressemitteilung. Abgerufen 9.4.2019, von <http://www.solidumpartners.ch/de/blog-posts/erste-ilsblockchain-sekundaermarkt-transaktion>
- The International Stock Exchange (2018). TISE home to world-first listing of digitised notes. Abgerufen 9.4.2019, von <https://www.tisegroup.com/about/news-press/tise-home-to-world-first-listing-of-digitised-notes/>
- Weber, C. (2011). *Insurance Linked Securities. The Role of the Banks*. Wiesbaden, Deutschland: Gabler Verlag.